

ASPECTUL NEUROLINGVISTIC AL DEZVOLTĂRII COMPETENȚEI DE COMUNICARE ÎN LIMBA STRĂINĂ

- NIȚA MARIANA -

Universitatea de Stat din Moldova

CZU: 37.015.3:316.77:811.11`243

DOI: 10.5281/zenodo.6874113

The paper deals with the problems of language acquisition and language learning from the neurolinguistic point of view. The aim of the present article is to overview psycholinguistic awareness and its contributions to the process of language learning-teaching. Few studies have investigated the relation between human mind and the language, the characteristics of the learner's mental processes and some internal factors that are important when learning a foreign language. The four language skills to be developed while studying a foreign language are listening, reading, speaking, and writing. Thus, we are interested in knowing what happens in our brain during language production and perception. Being aware of some important psycho/neurolinguistic aspects of language development can help our students overcome all types of barriers they may experience while learning it.

Cuvinte-cheie: bariere lingvistice, motivație, neuroștiințe educaționale, stiluri de învățare, nevoi și interese personale

Keywords: linguistic barriers, motivation, educational neuroscience, learning styles, personal needs and interests

În prezent, principala dimensiune a existenței umane este cea de informare și comunicare. Multitudinea situațiilor de comunicare și faptul că activitatea de comunicare deține ponderea cea mai mare în cadrul activităților pe care le desfășoară ființa umană, aceasta ne îndeamnă să acționăm nu doar ca *consumatori de informații*, ci și ca *generatori de informații, atitudini și comportamente*. Comunicarea ne ajută în aplanarea tuturor tipurilor de conflicte ce le-am putem experimenta în viața de zi cu zi. Acțiunile ființei umane însoțite de comportamentul lingvistic al acesteia poate contribui la rezolvarea problemelor, însă pentru a avea succes, este nevoie să abordăm importanța aspectului psiho/neurolingvistic al actorilor sociali în cadrul procesului de exprimare orală, deoarece interacțiunea interpersonală, socială și cea intrapersonală sunt de o importanță vitală. Multidisciplinaritatea științelor *Lingvistica* (structura limbajului și cum funcționează), *Neurolingvistica* (funțiile creierului) și *Psihologia* (conduita subiecților în varii situații) sunt acele științe ale limbajului fără de care nu putem să ne lipsim dacă suntem interesați în abordarea și aplicarea unei metodologii corecte de dezvoltare a competenței comunicative într-o limbă străină. Chiar dacă acest domeniu este necunoscut pentru noi, el ne-a motivat să cercetăm și să încercăm să facem legătura între aceste discipline pentru ca mai apoi să analizăm, să motivăm și să putem oferi informații viabile ce ar putea îmbunătăți procesul instructiv-educativ.

Învățarea ne însoțește de la naștere până la sfârșitul vieții. Ea poate dura toată viața (lifelong learning education), iar dezvoltarea și formarea sa permanentă reprezintă astăzi un vector al politicilor educaționale de pe întreg globul pământesc. Iată de ce, noi, cadrele didactice, suntem interesate să practicăm învățarea pe tot parcursul vieții nu doar pentru dezvoltarea propriei persoane, ci și pentru dezvoltarea noastră profesională, devenind astfel exemplu atât pentru copiii noștri, cât și pentru studenți. Dat fiind faptul că profesorul are rol și de psiholog, el este cointerestat în dezvoltarea și dobândirea mai multor competențe care să ajute discipolul său în atingerea obiectivelor propuse, analizând câteva aspecte importante necesare dezvoltării carierei profesionale, dar și altor paliere ale vieții personale precum sunt: 1. *identificarea factorilor motivaționali ai studenților în activitatea de învățare*; 2. *identificarea factorilor care contribuie la obținerea stării de bine a studentului în cadrul activităților din universitate*; 3. *identificarea strategiilor, metodelor și tehnicilor care să faciliteze implicarea active a studentului în procesul de învățare a unor informații și competențe specifice unui domeniu de activitate*. În calitate de cadru didactic, noi putem realiza diverse acțiuni instructiv-educative ce ar putea ajuta la satisfacerea intereselor și nevoilor studentului, atât pe plan personal, cât și profesional:

- ✓ descoperirea resurselor personale și formarea unor deprinderi de relaționare interpersonală necesare domeniului de formare profesională;
- ✓ dezvoltarea creativității;
- ✓ dezvoltarea capacităților de comunicare profesională;
- ✓ dezvoltarea inteligenței emoționale;
- ✓ managementul activității de învățare;
- ✓ managementul timpului;
- ✓ dezvoltarea abilităților antreprenoriale;
- ✓ managementul conflictelor;
- ✓ realizarea și implementarea unui plan de dezvoltare personală pe parcursul anilor de studiu;
- ✓ realizarea și implementarea unui plan de dezvoltare a carierei [1, p. 211-212].

Maria Montessori deduce că fiecare educat are un „profesor” interior care îl ajută să dobândească toate capacitățile de care are nevoie pentru a reuși în viață fără intervențiile din exterior. Cadrul didactic trebuie doar să urmărească comportamentul acestuia pentru a pregăti un mediu adecvat necesităților și nevoilor acestuia. Educatul are nevoie să dezvolte o autonomie deoarece prin repetarea de mai multe ori a unei competențe noi dobândite, acesta face conexiuni neurale și își dezvoltă structuri fundamentale în creier, fapt confirmat de neurologi [2, p.15].

Un educat care știe să se concentreze este mai relaxat și își dezvoltă încrederea în sine și trezește un sentiment de siguranță și totodată recunoștință față de profesorul care a știut să pregătească

un mediu adecvat învățării. Un mediu organizat, materialul adaptat nevoilor, cooperarea și interacțiunea cu ceilalți dezvoltă trăsături fundamentale precum socializare și autodisciplină. Toate relațiile pe care le experimentăm cu ceilalți pune o amprentă pe dezvoltarea creierului nostru. Capacitatea de a se organiza, de a planifica și de a se concentra sunt primele activități Montessori care dezvoltă capacitățile cerebrale esențiale. Toate rezultatele studiilor și cercetărilor în neurologie ne ajută să înțelegem de ce pedagogia Montessori poate crea acele condiții optime pentru dezvoltarea unui creier puternic și eficient. Stanislas Dehaene, specialist în psihologia cognitivă și în neurologie explică pe site-ul *Apprendre a eduquer* că neurologia cognitivă a identificat 4 piloni care determină viteza și ușurința de a învăța:

- **Atenția:** este cea care ne aduce la realitate. S. Dehaene afirmă că atenția ne modelează activitatea cerebrală și ușurează învățarea; iată de ce este importantă sarcina de a captiva atenția la oră cu ajutorul diferitor materiale didactice atractive.
- **Implicarea activă:** pedagogia Montessori optează pentru ca educatul să fie actorul propriei învățări. După S. Dehaene „învățarea este optimă atunci când educatul alternează învățarea și verificarea repetată a cunoștințelor. Numărul de verificări contează mai mult decât numărul de ore petrecute studiind.
- **Feedbackul informational :** eroarea face parte din procesul de învățare și nu este un motiv de stres. Erorile sunt pozitive și constituie surse de învățare, sunt niște obstacole care trebuie descoperite înainte de a merge mai departe. Primirea unui feedback cu privire la acțiunea desfășurată face parte din învățare. Cu cât feedbackul este mai apropiat în timp de eroare, cu atât ajustarea va fi mai eficientă.
- **Fixarea cunoștințelor:** automatizarea cunoștințelor este esențială, trecerea de la explicit, la implicit (asta înseamnă trecerea de la niște operațiuni conștiente, care cer efort, la operațiuni automatizate, inconștiente [ibidem, p.15-30].

Neurologul francez P. Chauchard (1984) vorbește pentru prima dată despre noi perspective neuroștiințifice în pedagogia interactivă, numită **neuropedagogie**. În ultimul document, difuzat de CERI (Centrul de Cercetare și Învățare Educațională – Franța) în cadrul proiectului „Știința învățării și a cercetării creierului” se vorbește despre neuroeducație /neuroștiința educației – cea care contribuie la o mai bună înțelegere și informare a practicienilor și altor experți ai educației. Neuroștiința arată că învățarea este posibilă pe tot parcursul vieții dacă subiectul este implicat activ și în alte tipuri de învățare [3, p.74]. Anatomistul Franz Joseph Gall a fost cel care a localizat pentru prima dată facultățile mintale în creier, anume în cortexul creierului. Termenul de „*neurolingvistică*” a apărut în anii 1960, sub influența impulsului Chomskyan al lingvisticii și al dezvoltării psiholingvisticii ca domenii de studiu. Întrebările la care poate da răspuns obiectul neurolingvisticii sunt:

- ❖ Cum învață copiii să comunice și să folosească limbajul? Cum putem raporta dobândirea limbajului la dezvoltarea creierului lor?
- ❖ Cum se dezvoltă capacitatea noastră de a comunica și abilitatea de a folosi limbajul odată cu dezvoltarea ființei umane?
- ❖ Ce se întâmplă cu limbajul și comunicarea după diferite leziuni cerebrale?
- ❖ Cum putem vizualiza și măsura procesele din creier care sunt implicate în procesul comunicării?
- ❖ Cum putem realiza experimente ce ar permite testarea modelelor și ipotezelor despre procesarea limbajului? [4, p.5]

Dat fiind faptul că limbajul este un fenomen uman, iar limba (produs al omului) poartă amprenta psihicului uman, domeniul lingvisticii psihologice și cel al neurolingvisticii ne dă posibilitatea să soluționăm unele probleme practice precum sunt *învățarea limbilor străine*, diferite *probleme ale traducerilor* întâlnite de către specialiști și chiar *probleme ale tulburărilor de vorbire* [5, p.5-9]. Neurolingvistica încearcă să explice modul în care creierul uman înțelege și ajută la producerea comunicării încercând să combine teoria neurologică / neurofiziologică cu teoria lingvistică (structura limbajului și cum funcționează acesta). Domeniul neurolingvisticii pune accent pe studiile care se fac asupra creierului prin diferite experimente, construcții de modele, simulări pe computer și studii de neuroimagică. Creierul uman are o dublă structură încrucișată: emisfera dreaptă controlează partea stângă a corpului și emisfera stângă controlează partea dreaptă. În partea stângă sunt ariile vorbirii, ale proceselor lingvistice, simbolurilor, științelor matematice; în partea dreaptă sunt artele, vizualizarea spațială, percepția intuitivă. În procesul învățării trebuie activate și stimulate ambele părți, atât partea stângă unde se găsesc centrii logici, ai vorbirii și gândirii analitice, cât și partea dreaptă, unde își au loc emoțiile, afectele, creativitatea, intuiția [12, p. 79-81]. Neuroștiințele consideră că ariile creierului implicate în învățare și memorie produc cele mai multe endorfine, fapt ce face ca studierea unei limbi să producă plăcere și liniște emoțională. Cunoașterea funcționării creierului cu ajutorul progreselor tehnice în imagistică ne dă posibilitatea să reconstruim, să remodelăm și să percepem achiziționarea unei limbi străine ca fiind un lucru ușor dacă reactivăm unele mecanisme psihologice de învățare indiferent de mediu: natural sau formal. Nu în zadar, în glotodidactica limbilor străine sunt menționate numele celor mai cunoscuți medici specialiști în psihiatrie și psihologie precum sunt doctorul James Asher, inițiatorul metodei TPR (Total Physical Response), doctorul Lozanov – părintele sugestologiei, doctorul Alfred Tomatic, cel care a studiat rolul muzicii lui Mozart în dezvoltarea creierului și care a dezvoltat tehnicile de ascultare printr-o abordare psihologică [3, p.18]. În opinia bulgarului George Lozanov, ființa umană face uz doar de 5-10% din capacitatea per totală mintală doar din simplu motiv că îi este frică să nu comită greșeli

sau din neștiința capacităților pe care le posedă. Depășirea tuturor blocajelor și inhibițiilor noastre, *desugestologia* (*sugestologia* este schimbată cu acest termen nou în încercarea de a depăși aceste obstacole), face ca complexitatea procesului de învățare a unei limbi străine să fie accesibilă tuturor vârstelor datorită cunoștințelor achiziționate din câmpul științelor neurocognitive, acesta fiind *un nou demers psihologic al actului pedagogic* [6, p.73].

Psihanaliza, la rândul ei, poate da explicații tuturor comportamentelor noastre pentru că comunicarea reprezintă ansamblul stărilor noastre interioare. După modelul Școlii de la Palo Alto, pentru a comunica, noi recurgem la *semnale digitale* – comunicarea **verbală** (cuvinte, care pot fi înțelese datorită unui cod) și *semnale analogice* – comunicarea **paralingvistică** (prin gesturi, atitudini corporale, paralimbaj verbal sau gestual) [5, p.41]. Iată de ce atunci când studiem comportamentul lingvistic al studentului este bine să reperăm aceste două nivele de comunicare. *Comunicarea digitală* se focusează pe conținutul a ceea ce este exprimat; ea ține de conștiință, de analiză și logică, în timp ce *comunicarea analogică* pune accent pe relația dintre interlocutori, ea funcționează la modul experienței totale, ea ține nivelul de afectivitate a educatului. Noi suntem personalități cu stil propriu de comunicare și învățare; fiecare individ utilizează și combină diferit limbajul și paralimbajul propriu. Într-adevăr, pentru psihanaliză, aparatul psihic este conceput ca un „organizator” a ceea ce dorim noi să expunem. Atunci când studentul încearcă să-și exprime gândurile într-o limbă străină, el este expus unor conflicte pulsionale interne și unor transformări impuse de către mecanismele de apărare. Prin urmare, mesajul transmis nu poate reda întotdeauna sensul direct pe care îl are în vedere și face apel la interpretare. Această interpretare la rândul ei, face apel la totalitatea cunoștințelor pe care noi le posedăm pentru a ne exprima. Psihicul se compune din motivații interioare care își lasă amprenta asupra expunerilor noastre [ibidem, p.20]. Pentru a avea succes, noi trebuie să adoptăm un anumit comportament psihologic pozitiv care să stimuleze și să motiveze capacitatea de comunicare a studentului. Învățarea vorbirii unei limbi străine este un proces natural și implicit care se produce după mecanismele învățării limbii materne unde creativitatea, curiozitatea și imaginația actorilor educaționali, *profesorul* și *studentul*, au un rol separat. Starea mentală optimă de învățare, în care integrăm emoțional și afectiv conținutul învățării, este înnăscută. Starea optimă de învățare este o stare psihologică în care simți că ești pregătit să faci ușor și cu plăcere ceea ce în alte momente ți se pare a fi o dificultate de nedepășit [12, p.49]. Atitudinea didactică, materialele didactice adaptate nivelului și intereselor studentului, ustensilele utilizate în cadrul orelor reprezintă cheia implementării succesului, acestea fiind punctul de pornire a dezvoltării personalității educatului. Pedagogia Montessori ne ajută oferindu-ne un plan ce include 4 aspecte importante care ajută la realizarea oricărui obiectiv: 1) crearea profilului studentului/a grupei (analiza studentului, personalității acestuia); 2) imaginea despre lume pe care și-o crează studentul; 3) concluziile pedagogice la care se

ajunge; 4) punerea în aplicare a unui plan în dependență de acel profil al educatului și interesele lui [7, p.25]. Abordarea afectiv-umană, adică „respectul” față de nevoile și interesele studenților joacă un rol important în vederea dezvoltării armonioase a studentului. Rolul emoțiilor și al intuiției constituie veriga care unește toate aspectele dezvoltării intelectuale și sociale.

Noi preluăm din mediul nostru social cea mai mare parte din rezervorul nostrum de mijloace lingvistice. După de Saussure, toate inovațiile lingvistice își au originea în individ. Ele sunt generate de tensiunea dintre eforturile de exprimare a gândirii și a sentimentelor individuale. Fiecare individ își construiește propria gramatică și propriul lexic, în contact cu comunitatea sa lingvistică, prin plasarea cunoștințelor de limbă pe care deja le are într-un context nou. La fel și evenimentele anterioare pot direcționa gândirea noastră, fie într-o direcție pozitivă, fie negativă. Stările pozitive și negative influențează enorm atât memoria, cât și judecata noastră. Starea de spirit poate infera o atitudine anume: dacă studentul are o stare afectivă pozitivă în timp ce vorbește în fața unui auditoriu necunoscut, comportamentul lui lingvistic va influența direct și libertatea de a se pronunța în situații necunoscute de el, va demonstra un interes sporit față de subiectul discuției. Atitudinile noastre sunt stocate în memorie și pe măsură ce informațiile noi devin disponibile, convingerile existente se pot modifica și astfel putem schimba percepția pe care o avem față de noi înșine, de abilitățile noastre, totodată fiind motivați să depunem efortul maxim pentru a ne atinge scopul propus. Doar emoțiile negative reprezintă principala barieră în calea exprimării. De menționat că pregătirea expunerii în fața unui auditoriu nou este foarte importantă deoarece aceasta va crea imaginea noastră de mai apoi. Există câteva referințe de bază importante ce se cer a fi luate în calcul și anume:

- gradul de interes al studenților prezenți în clasă față de subiectul abordat;
- oportunitatea abordării subiectului;
- timpul de care dispune interlocutorul pentru a asculta și a discuta subiectul;
- momentul ales pentru a pune problema în discuție.

Deseori *intensitatea vocii*, pronunțarea corectă, uniformă reprezintă niște factori care pot determina buna înțelegere și dispoziția celor implicați în discuție: o voce prea slabă, cuvintele rostite sub nas, trunchierea cuvintelor pot enerva ascultătorul, aceasta ducând la dificultăți, tensiune, critică și chiar conflicte. Letitia Baldrige afirmă „vocea unei persoane ar trebui să se potrivească cu demnitate și statutul ei profesional” [8, p.20]. Referitor la vocea vorbitorului, Nicki Stanton propune următorul exercițiu pentru a putea controla tonul vocii: tragem aer în piept și apoi expirăm suficient de puternic pentru a corecta volumul deoarece o respirație corectă este vitală pentru a putea controla volumul și modul de a vorbi. Dacă vom putea controla vocea și vorbirea fără țipete, gâfâieli, atunci cu siguranță vom impresiona ascultătorul prin claritatea și calitate [9, p.13]. O prezentare orală nu poate exista fără de emoții, frici sau greșeli. Însă, greșelile pot constitui un atu de o valoare

considerabilă atunci când studentul este deschis să învețe. Dar, există și cealaltă poziție: dacă studentul este corectat de fiecare dată și rectificările, fie ele de vocabular sau stil au loc prea des, atunci acesta se poate inhiba și comunicarea se va tensiona. Unica soluție în astfel de cazuri este empatia cadrului didactic. Intervențiile prea dese sunt nerecomandabile deoarece ele dau dovadă de lipsă de educație; acestea pot fi lăsate pentru a fi discutate la sfârșit. Există niște norme etice însușite pe parcursul procesului educațional care țin de cultura comportamentului fiecărei persoane. Acestea prevăd ascultarea până la capăt, luare de notițe etc. Orice întrerupere trebuie făcută în limitele buneii cuviințe, iar în cazul când nu suntem de acord cu unele teze expuse, trebuie să o facem delicat și politicos, arătând mai întâi părțile laudabile ale celor expuse, tezele pe care noi le susținem. *Starea de spirit* a interlocutorului nu este deloc neglijabilă atunci când dorim să soluționăm o problemă. *Mimica* reprezintă un alt factor de ordin psihologic care poate determina dispoziția participanților la comunicare. Mimicile trebuie să fie în deplină consonanță cu mesajul verbal transmis. *Tăcerea* poate avea mai multe valențe precum confirmare sau infirmare. Iată de ce mijloacele nonverbale (mimica, gesturile, poziția corpului, privirea) își au conținutul lor separat care cer un studiu mai aprofundat. Dacă tăcerea este însoțită de o privire clară, fruntea ridicată, aceasta la rândul ei demonstrează „demnitate”. A. Palii afirmă că tăcerea transmite un mesaj doar în cazul când sunt respectate condițiile:

- ✓ tăcerea trebuie ”plasată” la locul potrivit;
- ✓ tăcerea trebuie să fie însoțită de gestul și mimica adecvată;
- ✓ tăcerea poate avea valoare comunicativă doar în spațiul unei proximități a conlocutorului, pentru că în afara acestuia efectele manifestărilor subiectului scad.

Orice activitate umană presupune respectarea unor uzanțe sau norme de etică, de logică și de limbă. Încălcarea acestora conduce la conflicte precum (conflictologia este știința care clasifică și elaborează teorii ce pot soluționa probleme):

- ✓ denaturarea mesajului (transmiterea sau recepționarea greșită a mesajului);
- ✓ blocarea comunicării (numită și blocaj de comunicare) [10, p.126-133]

Dacă vorbim despre relația student-student, unde unul dintre ei de obicei domină discuția (deține mai multe cunoștințe și informații) și reprezintă autoritatea, interlocutorul deseori gândește că el trebuie să se supună comportamentului autoritar (aceasta diminuând dorința de a participa la discuții). Noțiunea de *schismogeneză* despre care ne vor vorbește A. Mucchielli [11, p.42] ne ajută să înțelegem avantajul lucrului în echipă: studentul care deține mai multe cunoștințe poartă răspunderea interacțiunii, iar cel mai puțin informat de subiect abordat încearcă să se adapteze și să răspundă inițiativei. Ca parteneri implicați într-un schimb comunicațional de idei, ei vor depune efortul maximal pentru a putea menține o egalitate a pozițiilor astfel încât acțiunea unuia să reprezinte

„imaginea în oglindă” a celuilalt. Studiind comportamentul educatului atât la nivel audibil-lingvistic, cât și audibil-paralingvistic putem reuși să identificăm problemele cu care se confruntă acesta și cu siguranță să intervenim într-un mod empatic, să încercăm să înțelegem experiența pe care o trăiește colegul trăind-o la nivelul afectivității noastre.

Modul nostru de exprimare reprezintă lumea interpersonală și cea socială proprie în dependență de motivele și scopurile pe care le avem. Este foarte evident că psihologia relațiilor și cea a proceselor intrapsihice sunt strâns legate de tot ceea ce spunem și facem. Crearea unui climat de încredere, atitudinea de înțelegere, sprijin, recunoașterea eforturilor și a valorii individului stabilesc relația interpersonală dintre student și profesor, iar stima și ajutorul reciproc, responsabilitatea comună, solidaritatea colectivă determină natura relației student-student. Pentru a reuși în domeniul activității noastre profesionale este nevoie de siguranța pe propriile puteri, să îți cunoști bine aptitudinile. Oamenii se opun schimbării din cauza fricii, se tem că nu vor fi capabili să dobândească abilitățile și comportamentele necesare adaptării la noua situație. Inhibarea comunicării: blocajul și refuzul de a răspunde (inhibarea se traduce pentru unii prin reținerea și controlarea exprimărilor; pentru unii subiecți, refuzul de a răspunde poate fi un mod de a evita riscul verdictului care i se aplică atunci când răspunde) poate duce la un dezechilibru total al comportamentului nostru lingvistic. Pentru a reduce stresul ce poate parazita relația profesor-student sau student-student, noi trebuie să acționăm asupra sentimentelor de insecuritate pe care le încercăm, să reducem nivelul de neîncredere a priori pe care îl manifestăm asupra unui subiect. Această angoasă nu poate persista în toate situațiile de comunicare; totul depinde de stimulii veniți din exterior pentru că noi reacționăm după stilul și legile proprii. Viziunea pe care o avem despre imaginea noastră își pune amprenta pe modul nostru de a gândi, de a vorbi și acționa. Profesorul, în astfel de cazuri, este consilierul care poate ajuta studentul prin: 1) înțelegerea problemei acestuia și 2) și ajutorul pe care îl poate da pentru ca acesta să evolueze personal. Atitudinea de comprehensiune induce un climat de încredere. Teoria autopercepției susține că modul în care ne formăm impresiile despre noi este similar celui în care ne formăm impresiile despre ceilalți prin observarea comportamentului [12, p.151]. Teoria învățării prin observație sau învățarea socială se bazează pe modele comportamentale. Teoreticienii învățării sociale cognitive insistă asupra faptului că oamenii procesează informațiile adunate prin experiențele avute perioade îndelungate. În dependență de experiența trăită, ei decid care comportament este eficace sau nu, apoi își stabilesc niște standarde proprii pe care le folosesc pentru a-și evalua performanța și pentru a-și oferi o motivație [ibidem, p.56-57]. De obicei, studenții vor acționa după modelul profesorului care l-a ghidat pe tot parcursul anilor de educație și care a știu cum să-i trezească un interes față de obiectul dat. Adams (1976) și Carnall (1990) menționează existența unor „bariere” pe care le activăm din diferite motive și care duc la apariția fenomenului de „rezistență la schimbare”:

1. **Bariere perceptive:** incapacitatea de a selecta informații importante din masa informațiilor irelevante; individul percepe problema doar dintr-un punct de vedere, fără a ține cont de alte aspecte ce ar putea fi semnificative;
2. **Bariere cognitive:** ignoranța apare ca rezultat a lipsei informațiilor despre un anumit subiect. Inflexibilitatea strategiilor intelectuale face ca educații să utilizeze aceleași strategii de rezolvare a problemelor în pofida faptului că există o mulțime de strategii inovative. Folosirea incorectă a limbajului în anumite situații poate distorsiona mesajul.
3. **Bariere sociale:** Neacceptarea criticii constructive din partea altor persoane și susținerea propriilor idei poate duce la blocarea ideilor, motiv pentru care este bine să vedem și alte perspective.
4. **Bariere personal-emoționale:** schimbarea comportamentului, căutarea de alte strategii de acțiune face ca evadarea din zona de confort cu care suntem obișnuiți, care ne conferă careva avantaje să fim mai reticenți la schimbări. Certitudinea întotdeauna aduce stabilitate și invers, incertitudinea, frică de nou.
5. **Bariere culturale:** persoana își poate disocia conduita și atitudinile manifestând un comportament diferit atunci când trebuie să se conformeze cu unele valori de dragul respectării normelor grupului de apartenență și nu din convingerea că acele valori sunt semnificative. Noi avem tendința de a nu accepta informații care vin în contradicție cu ideile sau convingerile noastre. Acest fenomen se poate manifesta sub trei forme:
 - deprecierea credibilității sursei (sursa este privită cu neîncredere);
 - distorsionarea mesajului (receptorul reține doar informația care corespunde convingerilor sale);
 - respingerea în bloc a argumentelor („nici nu vreau să aud”, „orice ai spune, nu mă convingi”...) [13, p.179- 183].

Cea mai naturală cale de a învăța o limbă străină se face prin interacțiune activă în mediul de limbă. Totalitatea activităților ce au loc în clasă trebuie să stimuleze zona afectivă și cea cognitivă, să trezească interes și dorința de a cunoaște. Dacă se învață forțat, într-o atmosferă neoperantă având frici față profesor sau chiar colegi, apariția blocajelor psihologice va face ca studentul să opună rezistență procesului instructiv-educativ. Starea de bine a educatului ajută în construirea relațiilor pozitive, ajută la dobândirea abilităților de gestionare a emoțiilor și comportamentelor dezvoltând astfel motivația, concentrarea și nivelul de energie a studentului. Dezinhibarea, eliminarea emoțiilor negative încurajează eliberarea expresiei. Emoțiile leagă activitatea creierului de conștiință. Procesul învățării unei limbi străine funcționează implicit și antrenează milioane de neuroni. Dat fiind faptul că contextul educațional reprezintă un spațiu psihosocial în care profesorul și studentul încearcă să

atingă obiective cognitive, afective și comportamentale comune, relația profesor-student are o influență puternică asupra personalității acestora și pentru atingerea eficienței în procesul educațional. O atitudine pozitivă față de tot ce ne înconjoară este una decisivă pentru că aceasta influențează motivația și dezvoltarea comportamentelor pozitiv educaționale.

Referințe bibliografice:

1. STĂNILĂ, E.A. *Psihologia educației pe tot parcursul vieții: pentru specialiști și adulți interesați de propria dezvoltare*, București: For You, 2017, ISBN:978-606-639-158-0
2. D'ESCLAIBES, S., D'ESCLAINES, N. *Ajută-ți copilul să se concentreze prin Metoda Montessori*, trad.din lb.franceză de Aurelia Ulici – București: Litera, 2018, ISBN 978-606-33-3259-3
3. NEACȘU, I. *Neurodidactica învățării și psihologia cognitivă*, Iași: Polirom, 2019
4. AHLSEN, E. *Introduction to Neurolinguistics*, Library of Congress Cataloging –in-Publication Data, 2006
5. BOCHMANN, K. *Cum sunt trăite și percepute limbile. Despre istoria limbilor ca istorie socială*, Chișinău: Cartier, 2020
6. LARSEN-DREEMAN, D. *Techniques and principles in language teaching*, Oxford: Oxford University Press, 2000
7. SLAMA-CAZACU, T. *Psiholingvistica: o știință a comunicării*, București: All EDUCATIONAL, ISBN: 973-684-025-5
8. SCHUMACHER, E. *Pedagogia Montessori: înțelegere, aplicare și experimentare*, București: Didactica Publishing House, 2019
9. STANTON, N. *Comunicarea*, București: Știință și Tehnică, 1995
10. PALII, A. *Cultura Comunicării*, Chișinău: Epigraf, 2008, ISBN 978-9975-947-50-3
11. MUCCHIELLI, A. *Arta de a comunica: metode, forme și psihologia situațiilor de comunicare*, Iași: Polirom, 2015, ISBN: 978-973-46-5208-2
12. NICULESCU, E. *Învățarea limbilor „fără învățare. O abordare nouă în însușirea limbilor străine: învățare implicită*, București: editura Didactică și Pedagogică, 2009.
13. BOZA, M. *Atitudinile sociale și schimbarea lor*, Iași: Polirom, 2010, ISBN: 978-973-46-1014-3, 212p